

GENDER MUNOSABATLAR TIZIMIDA ALISHER NAVOIYNING IJTIMOY MANSUBLIK XUSUSIDAGI O'ZIGA XOSLIKLARI

Yulduzxon Mirzaaxmedova

“University of economics and pedagogy” NOTM v.b.professori, f.f.f.d.(PhD)

E-mail: mirzaaxmedovayulduz@gmail.com

Tel: (91) 607 76 08

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17659409>

Annotatsiya. Ushbu tezisda gender munosabatlar tizimida Alisher Navoiyning ijtimoiy mansublik va ijtimoiy hayotda ayollarning o'rni haqida bergan baholarini kichik bir qismini baholash orqali bunday qarashlarning shu sohada olib boriladigan tadqiqotlar uchun naqadar ahamiyatli ekanligi to'g'risida fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: gender munosabatlar, mansublik, til, ijtimoiy hayot, ilmiy-urfoniy asar.

ALISHER NAVAI'S CHARACTERISTICS IN SOCIAL BELONGING IN THE SYSTEM OF GENDER RELATIONS

Abstract: This thesis discusses the significance of Alisher Navoi's views on social belonging and the role of women in social life in the system of gender relations, by evaluating a small part of them.

Key words: gender relations, belonging, language, social life, scientific and literary work.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В СИСТЕМЕ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ АЛИШЕРОМ НАВОИ

Аннотация: В данной диссертации рассматривается небольшая часть оценок Алишером Навои социальной принадлежности и роли женщин в общественной жизни в системе гендерных отношений, а также обсуждается значение этих взглядов для исследований в этой области.

Ключевые слова: гендерные отношения, принадлежность, язык, социальная жизнь, научное и литературное творчество.

O'zbek millatining gender munosabatlarga bahosi asrlar osha ushbu halqning turli diniy, ijtimoiy, siyosiy va tabiiy qarashlarining o'zgarishi jarayonida shakllanib borgan. Alisher Navoiy davrida o'zbek tamaddunining eng yuksak namunalari yaratildi deyish mumkin. Tamaddunning ushbu taraqqiyoti gender munosabatlarning yuksak darajada shakllanishi va baholanishiga olib keldi: bu tadrij davr tili - badiiy va ilmiy-urfoniy asarlarida ham o'z aksini topmay qolmadi. “Mahbub ul qulub” asarining o'ttiz yettinchi fasli “Kadxudolig' sifati va хотунлар zikrida” bo'lib, unda aytilgan fikrlar bugungi kun uchun ham dolzarbdir: “Muvofiq tushsa kadbonu, davlat va jamiyatg'a bo'lmoqdurur hamzonu.

Uyning oroyishi andin va uylukning osoyishi andin. Jamoli bo'lsa marg'ub va salohi bo'lsa jong'a matlub. Oqila bo'lsa, ro'zgorg'a andin saloh va intizom va maosh asbobig'a andin tartib va saranjom.

Bu nav' juft kishiga qovushsa, balki mundoq komgorliq ilikka tushsa, nihoniy g'amu mehnatda hamroz va hamdaming bo'lg'ay va maxfiy va pinhon dardu mashaqqatg'a damsoz va marhaming bo'lg'ay. Ro'zgordin har jafo yetsa, anising ul va charxi davvordin har ibtilo kelsa, jalising ul. Ko'nglung g'amidin ul g'amnok va badaning za'f malolatidin ul halok.

Agar husnu jamoli o'rta chog'lig'dur va muvofaqati rishtasi muxolifatqa bog'luqdur, xavfu rajo bila tirilmakdur va hikmat va mador bila maoshini bilmakdur. Kadxudoning ba'zi mushkili bo'lsa osondur. Ammo ko'proq holida ko'ngul harosondur. Bu nav' ne ham nofarjomliq va nokomliq bila tahammul qilg'ay va har nechuk bo'lsa o'tkarilg'ay. Ammo, nauzubillox, nosoz juft elga muhlik marazdur oshkor va nuhuft. Salita bo'lsa, ko'ngul andin shikanja. Yamon tillik bo'lsa, aboshqa ko'ngli andin yarolig'..."

Ko'rinadiki, Alisher Navoiy ayollarning jamiyatdagi va oiladagi o'rnini juda to'g'ri baholaydi. Shuningdek, ayollarning nutq madaniyati borasida ham fikr bildirib o'tadi (Yamon tillik bo'lsa, abushqa ko'ngli andin yarolig'...). Ayollarning fe'l-atvorlaridagi kamchilik va yutuqlarni to'g'ri baholaydi. Har qanday kamchiliklariga qaramay ularni e'zozlash lozimligi borasida fikr yuritadi: " Alar makri ta'rifida ko'p ulumda dono va ko'p diqqatlig' xukumo kitoblar tasnif etibdurlar va mujallidlar bitibdurlar va mubolag'alar bila bastlar qilibdurlar. Va hanuz o'zlarini ojiz va muqassir bilibdurlar. Bu bir necha parishon kalomot birla ne nav' ta'riflarin aytsa bo'lg'ay va tavsiflarining yuzdin biriga yetsa bo'lg'ay. Ammo xos ul-xoslari bularg'a aksi mutlaq haqgo'y va haqshunos va tillarida haq va ko'ngullarida dag'i haq. Ulamoi islomg'a alardin foyidai umid, avliyoi a'zam alar anfosidin mustafid, anbiyo mursilinni alarga modih bilg'il, maloika muqarribin alarg'a egachi-singil. Iffat toridin boshlarida muqna' va ismat hullasidin yuzlarida burqa', bu burqa'ni ul yuzidin haq yiroq qilmasun va futur yelidin bu parda ul vajhdin ochilmasun."

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, gender munosabatlar tizimida Alisher Navoiyning ijtimoiy mansublikdagi muloqoti xalqimizning azaliy qarashlarini go'zal turkiyzabon shaklidagi ifodalari tarixining eng e'tiborga molik davrlaridan birida aks etgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. A.Navoiyning "Maxbub-ul qulub" asari
2. Gender asoslari: nazariya va amaliyot. – Toshkent: 2003. – 480 b.
3. Gender munosabatlari nazariyasi va amaliyotga kirish. – Toshkent: 2007. – 137 b.
4. Mallaev N.M. O'zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent: O'qituvchi,1965. – 743 b.